

PHILOSOPHY

STATUL ȘI RELIGIA THE STATE AND RELIGION

Jelescu P.,

dr. hab., prof univ.,

UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Jelescu P.

PhD, university professor,

UPS "Ion Creangă" from Chisinau

Orcid id: <https://orcid.org/0000-0002-3535-0524>

Rezumat

În timpul prăbușirii URSS, subsemnatul a avut fericita ocazie să participe la Conferința Internațională a reprezentanților religiilor din întreaga lume, organizată de celebrul scriitor moldovean Ion Druță în Palatul Republicii din Chișinău, la care s-a pus problema semnificației și predării religiei în școală. Esența acestui articol îl constituie modul în care reprezentanții diferitelor confesii religioase din diferite țări ale lumii au răspuns la această întrebare și care este starea de lucruri la etapa actuală în contextul războiului din Ucraina și a situației din Republica Moldova. Scopul lui este de a expune planurile imperiale ale așa-zisei operațiuni a lui Putin și de deznaționalizare a ucrainenilor, precum și încercările indirecte de a răsturna guvernul și conducerea legitimă a Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: stat, religie, școală, patriarhul Kiril, Mitropolia Moldovei, slujire.

În anul 1997/1998, activând la Facultatea de Pedagogie a UPS „Ion Creangă”, am avut fericita ocazie să asist la Conferința reprezentanților confesiunilor (religiilor) din lume, organizată de marele Ion Druță în Palatul Republicii din Chișinău. Rusia a fost reprezentată atunci de Кирил. În pauză, de rând cu jurnaliștii, am adresat și eu o întrebare acestor reprezentanți: *Cum credeți, trebuie introdusă ora de religie în școală sau nu?* Deodată a sărit cu răspunsul Кирил și cu o voce tare a început a glăsuși: *Да, православную, причём, на русском языке / în traducere din limba rusă „Da, ortodoxă, ba mai mult, în limba rusă”*. La ce reprezentantul uneia dintre religii din SUA a intervenit liniștit: *La noi există deja o mare experiență în acest domeniu. La ora de religie fiecare elev merge în clasa în care se predă religia corespunzătoare și, astfel, nu apar conflicte între confesiuni. S-a lăsat o liniște, după care Кирил „a înghițit gălușca”*.

Cu ajutorul părintelui Iurie Ioniță, care predica la acel timp la Biserica *Sf Petru și Pavel* din Chișinău, cu decizia comună a conducerii Facultății am introdus pentru prima dată în Planul de studii, apoi în Programă și, în sfârșit, în Orar lecția „ora de religie” la Facultatea de Pedagogie a UPS „Ion Creangă”. A fost cât a fost. Ulterior însă au scos-o cei de la putere.

De ce am decis să introducem predarea și studierea religiei? Deoarece am observat că copiii, elevii, studenții care cred în Domnul sunt organizați, cumpătați, înțelegători, străduitori, modești, învață bine etc. Aceasta am simțit-o și personal. Bunăoară, mama m-a învățat rugăciunea „*Tatăl Nostru*” de la vârsta preșcolară și am spus-o, o spun și o voi spune toată viața. De ce? Deoarece mă ajută foarte mult. Din punct de vedere psihologic, mă ajută să mă relaxez, să mă simt echilibrat, liniștit, calm, să mă concentrez etc. Rugăciunea eu o spun dimineața, înainte de lucru, seara, înainte de culcare. Iar cruce îmi fac permanent pe parcursul zilei: când spun rugăciunea *Tatăl Nostru*, când ies din casă, când întâlnesc în cale o răstignire, o biserică, când văd sau aud despre o nenorocire etc. Pe timpul lui Stalin îmi

faceam cruce cu limba în gură sau cu mâna în buzunar. Așa m-a învățat mama. De ce? Ca să mă protejez. Așa am procedat pe timpul socialiștilor și comuniștilor. Așa procedez și acum. Eu nu am fost, nu sunt și nu voi fi membru al vreunui partid politic. Acestea sunt convingerile mele. Cu toate că și ei, trebuie de spus, apelează la Dumnezeu, făcându-și uneori cruce, spunând „Doamne ferește”/„Боже упаси” (când îi amenință un accident, un pericol neașteptat etc.; dar, cred eu, mai bine să nu ne punem mintea cu ei. Dumnezeu cu ei. Vă dați seama, bunăoară, la ce a ajuns V. Voronin ca să susțină, vocifereze, precum că primul comunist (sic!) a fost Iisus Hristos [1].

Din punct de vedere științific, în psihologie, psihiatrie, neurologie există multiple metode, tehnici, procedee de relaxare sufletească, de liniștire, calmare, tratament, atât laice, cât și duhovnicești. И.П. Павлов, de pildă, Laureat al premiului Nobel, deși foarte controversat, era în același timp un adevărat creștin, credincios. El scria: „Разрушать веру в Бога, не заменив её ничем, нельзя / în traducere din limba rusă „Este nepermis să distrugi credința în Dumnezeu fără a o înlocui cu altceva” [2]. La ce încurcă, de exemplu, azi, în condițiile *războiului din Ucraina*, aplicarea acestor metode, tehnici, procedee? Mai mult decât atât, uitați-vă cât de actuale și providențiale sunt cuvintele marelui savant despre Rusia: „Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия”; „Я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. Пощадите же родину и нас”; „Введён в Устав Академии [наук] параграф, что вся работа должна вестись на платформе Маркса и Энгельса”— разве это не величайшее насилие над научной мыслью? Чем это отличает от средневековой инквизиции? ”; „Вы напрасно верите в мировую революцию. Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было...мне тяжело не от того, что мировой фашизм

попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а от того, что делается у нас, и что, по моему мнению, грозит серьезной опасностью моей Родине”; ș. a. m. d. Ei, cum să nu luăm în calcul aceste gânduri extraordinare ale marelui savant cu renume mondial? Renumita revistă *Наука и жизнь* în articolul „И.П. Павлов и его учение” scria: „Бесспорной заслугой гениального физиолога Павлова перед человечеством всегда будет то, что он с трибуны мирового конгресса поднял голос протеста против войны и фашизма. Этот протест встретил широкий отклик среди выдающихся ученых всего мира, делегатов XV Международного конгресса физиологов в Ленинграде” [3].

Nu demult, în declarația halucinantă făcută la Adunarea Eparhială a preoților din Moscova de către patriarhul Kiril al Rusiei spunea „Republica Moldova, la fel ca Ucraina, face parte din "lumea rusă" și este ținta Occidentului, care ar fi declanșat războiul din Ucraina”, transmite TVR Moldova [4]. Vă dați seama la ce a ajuns acest Гундяев!? Acum câteva zile, a ținut un discurs în fața preoților din Moscova în care a reconfirmat sprijinul bisericii ruse pentru militarii lui Putin care luptă în Ucraina. El a dat de înțeles că ucrainenii și rușii sunt același popor, declarând că nu Rusia a început războiul, ci, de fapt, s-a văzut nevoită să se implice pentru a apăra așa-numita „lume rusă”, din care ar face parte statele fostei URSS, inclusiv Republica Moldova. „Cei care au deschis focul asupra populației din Ucraina, a afirmat el, au căutat și caută în continuare să-l răspândească în toate țările din „lumea rusă”, pe tot teritoriul canonic al bisericii noastre: asupra Rusiei, Belarusului, statelor baltice, asupra Republicii Moldova, a țărilor Transcaucaziene și a celor din Asia Centrală” [ibidem]. Contrar *Decalogului*, porunca 6 „Nu ucide” (ИВ 20,13), acest Гундяев „le-a cerut preoților să aibă o opinie comună cu cea a Bisericii Ortodoxe Ruse despre războiul din Ucraina”. „Dacă cineva dintre enoriași vă va ruga să vă dați cu părerea despre situația actuală, să nu uitați că preotul e chemat întâi de toate să fie vocea bisericii. Dacă pe alocuri nu e convins că exprimă poziția bisericii, mai bine e să nu vorbească deloc, să se abțină”, îi „povățuiește” el pe slujitorii bisericii. Ei, cum să nu-i replici acestui hun:

Товарищ Гундяев,
вы – не гунн, а лгун:
не давайте Путину советы
уничтожить Христианские Заветы!

Între timp, mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove Vladimir, care se subordonează canonic Patriarhiei de la Moscova, a participat la ședința comună a Consiliului Suprem al Bisericii Ortodoxe Ruse. Apoi a fost prezent la ultima adunare din acest an

a Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, ce s-a desfășurat la reședința patriarhală din Moscova. Solicitați de TVR Moldova, reprezentanții Mitropoliei Moldovei au spus că nu susțin declarațiile patriarhului Kiril, iar cât despre vizita mitropolitului Vladimir la Moscova, ei afirmă că este o *obligație* (sic!) a bisericii pe care o reprezintă de a participa la ședințele Sfântului Sinod de la Moscova. Mă întreb: *oare cât va mai dura această „obligație sfântă” a mitropolitului Chișinăului și al Întregii Moldove Vladimir/Cantarean la ședințele „Sfântului Sinod” din țara ucigașă*, în care capul bisericii ruse a spus anterior că rușii nu ar trebui să se teamă de moarte, iar dacă vor muri pentru țara lor, vor fi lângă Dumnezeu, în viață veșnică, încurajându-i să se înroleze în armată pentru a lupta în Ucraina, chiar și cu prețul vieții, pentru a le fi iertate păcatele? Cât? Căci, după cum știm, țara care ne apără acum de pericolul invaziei Ruse în RM e Ucraina, țară în care Biserica Ortodoxă Ucraineană și-a anunțat oficial independența față de Patriarhia Moscovei [5]. În același timp, Patriarhul Daniel al României cere RM retrocedarea imobilelor confiscate de comuniști [6], iar conform ultimelor știri, la moment, noi suntem apărați de UE, România, Blocul NATO și SUA [7]. Consider că a sosit momentul ca statul nostru să-și spună cuvântul privind legislația RM cu referire la corelația religie-stat și stat-religie.

Referințe

1. Blasfemia lui Vladimir Voronin: Iisus Hristos a fost primul comunist. Wikipedia. [online]. [citat 18/03/2023]. Link: Blasfemia lui Vladimir Voronin: Iisus Hristos a fost primul comunist (amosnews.ro)
2. Павлов, Иван Петрович. Wikipedia. [online]. [citat 18/03/2023]. Link: Павлов, Иван Петрович — Википедия (wikipedia.org)
3. Проф. Х. С. Коштоянц. И.П. Павлов и его учение. Wikipedia. [online]. [citat 18/03/2023]. Link: <https://www.nkj.ru/archive/articles/31937/>
4. Patriarhul Kiril al Rusiei, declarații halucinate la adresa Republicii Moldova. Wikipedia. [online]. [citat 18/03/2023]. Link: (amosnews.ro <https://tvr Moldova.md/.../patriarhul-kiril-al-rusiei...>)
5. Biserica Ortodoxă Ucraineană. [online]. [citat 18/03/2023]. Link: Biserica Ortodoxă Ucraineană și-a anunțat oficial independența față de Patriarhia Moscovei - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
6. Patriarhul Daniel. [online]. [citat 18/03/2023]. Link: Patriarhul Daniel cere Republicii Moldova retrocedarea imobilelor confiscate de comuniști Mitropoliei Basarabiei (europalibera.org)
7. TVR Moldova. [online]. [citat 18/03/2023]. Link: TVR MOLDOVA